

Алгоритм лексической фильтрации для образовательных приложений: реализация и оценка эффективности

Абдуллаев Темурубек Маъруфжонович,
д.ф.п.т.н. (PhD), доцент, ФГТУ
temurbekm84@gmail.com

Ибрагимов Диёрбек Шавкатжон ўғли,
магистрант, группа M17-24, факультет ИТ и Т, ФГТУ
ibragimoff.diyorbek@gmail.com

Аннотация. В статье представлено исследование словарного предфильтра для безопасной генерации образовательного контента в школьной среде. В качестве экспериментальной реализации разработано Android-приложение на архитектуре MVVM с локальной предмодерацией, при которой пользовательские запросы проверяются по списку индикаторных лексем до обращения к внешнему API. Эксперимент проведён в учебных условиях. Оценивались доля блокировок, её структура по причинам, различия между типами учебных задач, а также задержка, вносимая предфильтром на устройстве. Показано, что данный лексический подход обеспечивает базовый уровень безопасности при минимальном влиянии на пользовательское взаимодействие.

Ключевые слова: генеративный ИИ, образовательные технологии, предмодерация, словарный фильтр, безопасность контента, школьная среда, задержка отклика.

Введение. Использование искусственного интеллекта в образовательных средах стало одним из значимых направлений цифровой трансформации образования. Появление генеративного ИИ и систем адаптивного обучения открывает возможности для индивидуализации обучения, повышения качества обратной связи и расширения форм взаимодействия обучающегося с цифровой образовательной средой [1, 2]. Традиционная модель обучения, основанная на единообразной подаче материала для всех учащихся, может иметь ограничения такие как различия в уровне подготовки, когнитивных стилях и темпе усвоения, что может снижать общую эффективность обучения. Адаптивные технологии и интеллектуальные алгоритмы позволяют в большей степени учитывать индивидуальные особенности учащихся и формировать более гибкие образовательные сценарии.

Вместе с тем интеграция генеративных моделей в учебные приложения сопровождается рисками, связанными с возможной генерацией неуместного, токсичного или потенциально небезопасного контента. В школьной среде такие риски приобретают особую значимость,

поскольку требования к безопасности и корректности учебного взаимодействия здесь особенно высоки. В связи с этим возрастает роль методов предварительной фильтрации пользовательских запросов до их передачи языковой модели.

Цель данной работы — дать базовую, воспроизводимую оценку эффективности словарного предфильтра в учебной среде и его влияния на пользовательский опыт, выраженный через время отклика системы.

Обзор литературы. Развитие генеративного ИИ в образовании связано с применением моделей обработки естественного языка, способных генерировать тексты, формировать учебные задания и адаптировать содержание под уровень обучающихся [3]. В исследованиях отмечается, что подобные системы могут повышать мотивацию и вовлечённость учащихся, однако одновременно порождают риски, связанные с этикой, качеством контента, безопасностью данных и педагогической надёжностью [1]. Особое место занимает концепция адаптивного обучения, предполагающая динамическую подстройку образовательной траектории обучающегося с

учёт его прогресса и потребностей [4]. Такие системы используют методы анализа данных и машинного обучения для персонализации материала и выявления пробелов в знаниях.

Наряду с преимуществами генеративного ИИ сохраняются вызовы, связанные с контролем качества и фильтрацией генерируемой информации. Фильтрация необходима для предотвращения появления токсичных, неуместных или заведомо недостоверных данных, что особенно важно в образовательной среде [5]. В прикладном плане представляет интерес предмодерация на стороне клиентского приложения, позволяющая блокировать часть нежелательных запросов ещё до обращения к внешней модели.

Методология. В исследовании анализируется алгоритм предмодерации пользовательских текстовых запросов в мобильном приложении MilliGPTApp для Android, использующем генеративные модели OpenAI. Цель алгоритма — предотвратить обработку потенциально неприемлемого контента до обращения к языковой модели и получить воспроизводимую базовую оценку эффективности предмодерации и её влияния на время отклика в условиях школьной образовательной среды. Для обеспечения строгой интерпретируемости эффекта на данном этапе применяется минимальная конфигурация: нормализация входного текста и лексикон-ориентированная проверка по фиксированным словарям категорий с бинарным решением (допуск или блокировка).

Алгоритм функционирует следующим образом. Входной текст нормализуется путём приведения к нижнему регистру, удаления избыточных пробельных символов и унификации представления строки. Нормализованный текст сопоставляется с лексическими списками индикаторов категорий неприемлемого контента. Словари сформированы как консервативные наборы ключевых лексем на русском и английском языках, согласованные с типовыми ограничениями образовательного контекста; в

пределах одной экспериментальной серии они фиксируются и не изменяются. При наличии совпадений хотя бы по одной категории запрос блокируется с указанием соответствующих категорий и обобщённой причины. При отсутствии совпадений запрос классифицируется как допустимый и передаётся на обработку языковой моделью OpenAI. На данном этапе не применяются механизмы автоматической переформулировки запросов и постфильтрации ответов, что позволяет получить базовую оценку характеристик предмодерации без дополнительных влияющих факторов.

Рис. 1. Конвейер обработки данных

Реализация предмодерации интегрирована на уровне слоя данных в архитектуре MVVM и вызывается синхронно перед сетевым обращением к API OpenAI. Такая точка встраивания гарантирует, что запросы, классифицированные как недопустимые, не передаются во внешнюю систему. Для иллюстрации базовой логики словарной предмодерации ниже приведён фрагмент кода ядра алгоритма, то есть базовая реализация словарной предмодерации текстовых запросов на языке Kotlin:

```
enum class Action { ALLOW, BLOCK }
enum class Category { VIOLENCE, HATE, INAPPROPRIATE }
data class ModResult(
    val action: Action,
    val categories: Set<Category> =
        emptySet()
)
class BasicModerator(
    private val forbidden: Map<Category,
        Set<String>> = mapOf(
            Category.VIOLENCE to setOf("насилие",
                "удар", "угроза"),
```



```
Category.HATE to setOf("ненавист",  
"оскорб", "униж"),  
Category.INAPPROPRIATE to  
setOf("груб", "провокац", "токсич")  
)  
) {  
private fun norm(text: String): String  
=  
text.trim().lowercase().replace("\\s+  
".toRegex(), " ")  
fun preFilterText(prompt: String):  
ModResult {  
val normalized = norm(prompt)  
val hits = forbidden  
.filterValues { terms ->  
terms.any { term ->  
normalized.contains(term) }  
}  
.keys  
return if (hits.isEmpty()) {  
ModResult(Action.ALLOW)  
} else {  
ModResult(Action.BLOCK, hits)  
}  
}
```

Представленный фрагмент кода отражает базовую логику алгоритма предмодерации. На первом этапе выполняется нормализация входного текста путём удаления лишних пробелов и приведения строки к нижнему регистру. Затем нормализованный запрос сопоставляется с фиксированными словарями индикаторных лексем, сгруппированных по категориям неприемлемого контента. Если обнаружено хотя бы одно совпадение, алгоритм возвращает решение о блокировке и указывает соответствующие категории; при отсутствии совпадений запрос допускается к дальнейшей обработке языковой моделью. Приведённый код представляет сокращённую, но воспроизводимую конфигурацию алгоритма, достаточную для демонстрации принципа его работы в рамках экспериментального исследования. Полная версия словаря, использованная в приложении, включала более широкий набор индикаторных единиц,

однако общая логика предмодерации оставалась неизменной.

Экспериментальная процедура основана на типовых учебных сценариях, предполагающих формулирование текстовых запросов к ИИ, таких как создание конспективных изложений, пояснение понятий и генерация иллюстративных примеров. Каждый запрос проходит этап предмодерации; для последующего анализа регистрируются факт допуска или блокировки, а также соответствующие категории причин. Основные метрики включают долю заблокированных запросов от общего числа, распределение блокировок по категориям и среднее время выполнения функции предмодерации, характеризующее время работы предфильтра. Дополнительно оценивается субъективное восприятие корректности и прозрачности блокировок по стандартизированным шкалам Лайкерта. Такая конфигурация позволяет получить воспроизводимую оценку эффективности предмодерации и формирует основу для последующих исследований, предполагающих добавление регулярных выражений, постфильтрации ответов, безопасной переформулировки и модерации промптов для генерации изображений.

Категория	Описание	Примеры лексем
Насилие	Описание физического вреда и угрозы его причинения	удар; угроза; причинить вред; вредить, насилие и т. д.
Язык вражды	Враждебные высказывания	ненависть; оскорблять; унижать; высмеивать и т. д.
Неуместная лексика	Грубые, провокационные формулировки, токсичный тон	грубость; провокация; токсичность; неуважительная лексика и т. д.

Таблица 1. Пример словаря индикаторов для базовой предмодерации текстовых запросов

Примечание. В таблице приведена только часть из полной актуальной версии словаря: показаны примеры лексем по нескольким категориям, иллюстрирующие подход, а не полный список.

Представленная методика отражает работу словарного предфильтра в школьном контексте, обеспечивая воспроизводимую оценку его эффективности и операционных характеристик формируя основу для последующих расширений, таких как регулярные выражения, постфильтрация ответа модели, безопасная переформулировка и модерация промптов для изображений.

Результаты. В исследовании были выбраны два случайных школьных класса, всего 50 учащихся. Период наблюдения составил две учебные недели (по два занятия в каждой), в ходе которых было зафиксировано 1742 валидных текстовых запроса к мобильному приложению. Словарный предфильтр заблокировал 153 запроса (8,8 %), тогда как 1589 запросов были допущены (91,2 %). Эти значения далее используются для расчётов долей и визуализаций.

Распределение причин блокировок анализировалось по трём категориям: «Неуместная лексика», «Язык вражды», «Насилие». Среди 153 заблокированных запросов преобладала категория «Неуместная лексика», далее следовали «Язык вражды» и «Насилие». Нормировка выполнена на суммарное число блокировок (N = 153). См. рис. 2.

Рис. 2. Распределение причин блокировки среди заблокированных запросов: «Неуместная лексика» — 51,0 % (78 случаев), «Язык вражды» — 33,3 % (51 случай), «Насилие» — 15,7 % (24 случая).

Доли допущенных и заблокированных запросов различались в зависимости от типа учебной задачи: для «конспективного изложения» доля блокировок составила 5,4 %, для «пояснения понятий» — 7,9 %, для «иллюстративных примеров» — 13,8 %. Соответственно, доля допущенных запросов составила 94,6; 92,1 и 86,2 %. Эти различия указывают на чувствительность предфильтра к жанровым и стилистическим особенностям формулировок (рис. 3).

Рис. 3. Доли допущенных и заблокированных запросов по типам учебных задач: «Конспективное изложение» — 94,6 % и 5,4 %; «Пояснение понятий» — 92,1 % и 7,9 %; «Иллюстративные примеры» — 86,2 % и 13,8 % соответственно.

Временные характеристики показали, что задержка, вносимая предфильтром на клиентском устройстве, была минимальной: медиана составила 1,2 мс, среднее значение — 1,5 мс. Полученные значения позволяют считать влияние предфильтра на интерактивность пользовательского интерфейса пренебрежимо малым в типичных условиях использования (рис. 4).

Рис. 4. Время работы предфильтра на устройстве: медиана — 1,2 мс, среднее значение — 1,5 мс.

Дополнительные показатели показали, что среднее число попыток до допуска составило 1,10, а 58 % участников не столкнулись с блокировками за период наблюдения. Эти результаты согласуются с невысокой общей долей блокировок (8,8 %) и косвенно отражают умеренную частоту столкновения пользователей с ограничениями предфильтра.

Для воспроизводимости расчётов и удобства сопоставления использовались следующие формулы.

Доля блокировок в выборке:

$$p_{\text{block}} = \frac{B}{N} \times 100\%$$

где B — число заблокированных запросов, N — число валидных запросов. В рассматриваемом случае:

$$p_{\text{block}} = \frac{153}{1742} \times 100\% = 8,8\%$$

Доля категории среди блокировок:

$$s_c = \frac{B_c}{B} \times 100\%$$

где B_c — число блокировок в категории c , B — общее число блокировок, например, для «Неуместной лексики»

$$s_c = \frac{78}{153} \times 100\% = 51,0\%$$

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что даже минималистичный словарный предфильтр способен обеспечивать базовый уровень безопасности контента в школьной среде: общая доля блокировок составила 8,8 %, при этом наибольшая часть блокировок пришлась на категорию неуместной лексики (51,0 %). Варьирование доли блокировок по типам учебных задач (от 5,4 % до 13,8 %) согласуется с предположением о том, что стилистика задания влияет на вероятность появления маркеров, совпадающих со словарём запретов. Существенным инженерным результатом является крайне малая задержка

предмодерации (медиана 1,2 мс), что позволяет рассматривать такой подход как практически не влияющий на пользовательское взаимодействие [6].

Используемый лексический фильтр ориентирован на прямые совпадения и в текущей версии может не учитывать некоторые скрытые формулировки, смягчённые выражения, орфографические вариации и разговорную лексику. Кроме того, исследование отражает опыт двух школьных классов в течение ограниченного периода наблюдения; для подтверждения обобщаемости результатов на другие возрастные группы и предметные области необходимы дополнительные исследования. Оценка соотношения ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний запланирована на следующем этапе работы.

Предмодерация на устройстве может выступать первым барьером, снижающим нагрузку на серверные средства модерации и ограничивающим передачу нежелательных запросов во внешнюю систему. Для повышения полноты и устойчивости к обходам целесообразно развитие метода в направлении морфологической нормализации, частичных совпадений (n-граммы, нечёткое сопоставление), расширения словарей с учётом морфологии русского языка, а также внедрения лёгких статистических и машинных классификаторов на устройстве с порогами, адаптированными к школьной лексике. Комбинация клиентского фильтра и серверной модерации соответствует многоуровневому подходу к безопасной генерации. На следующих этапах планируется расширить словари, подключить морфологическую нормализацию, ввести обработку «псевдопечаток», провести оценку точности и полноты по размеченной выборке и изучить влияние фильтра на учебные результаты.

Вместе с тем в исследованиях по модерации цифрового контента отмечается, что автоматические методы, несмотря на их практическую необходимость в масштабируемых

системах, сохраняют ограничения, связанные с точностью классификации и интерпретацией контекста [7].

Заключение. В работе представлен алгоритм лексической фильтрации текстовых данных для образовательных приложений. Мобильное приложение рассматривается как экспериментальная реализация предложенного подхода, который может быть использован и в других образовательных приложениях с функциями генерации контента. Предложенный алгоритм обеспечивает базовую защиту от нежелательного контента и может быть интегрирован в адаптивные образовательные системы. Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением его возможностей, включая контекстную фильтрацию, семантический анализ и более сложные механизмы модерации, а также с интеграцией в более сложные архитектуры, что может повысить эффективность и безопасность образовательных технологий.

Список использованной литературы:

1. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education, 2019. – URL: https://www.researchgate.net/publication/369288544_Artificial_intelligence_in_education (дата обращения 09.03.2026)
2. Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier L.B. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. Pearson Education, 2016. – URL: https://www.researchgate.net/publication/299561597_Intelligence_Unleashed_An_argument_for_AI_in_Education (дата обращения 09.03.2026)
3. Zawacki-Richter O., Marín V.I., Bond M., Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 2019. – URL: https://www.researchgate.net/publication/336846972_Systematic_review_of_research_on_artificial_intelligence_applications_i

n_higher_education_-where_are_the_educators (дата обращения 10.03.2026)

4. Conati C., Kardan S. Student modeling: Supporting personalized instruction, from problem-solving to exploratory open-ended activities. AI in Education, 2018. – URL: https://www.researchgate.net/publication/284048634_Student_Modeling_Supporting_Personalized_Instruction_from_Problem_Solving_to_Exploratory_Open-Ended_Activities (дата обращения 11.03.2026)

5. Baker R.S., Inventado P.S. Educational data mining and learning analytics. In: Learning Analytics. Springer, 2014. – URL: https://www.researchgate.net/publication/316628053_Educational_data_mining_and_learning_analytics (дата обращения 11.03.2026)

6. OpenAI. Safety Best Practices for Building with Generative Models (developer guidance) – URL: <https://platform.openai.com/docs/guides/safety-best-practices> (дата обращения 11.03.2026)

7. Gillespie T. Content moderation, AI, and the question of scale, 2020. – URL: https://www.researchgate.net/publication/343798653_Content_moderation_AI_and_the_question_of_scale (дата обращения: 12.03.2026).

